

Церковна археологія Лівобережної України

Бондар О. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКОВНО-ОБОРОННІ КОМПЛЕКСИ ЧЕРНІГІВЩИНИ XVII ст.

Оборонну архітектуру України становить велика кількість фортець різних епох, приватних замків та оборонних ліній. Їхньому вивченню присвячено значний пласт як наукової, так і науково-популярної літератури. Утім, окрім цих комплексів, на теренах України існує не такий відомий та менш досліджений різновид оборонної архітектури, представлений культовими спорудами, т.зв. оборонними церквами. На сьогодні в нечисленній літературі на згадану тематику фігурує декілька десятків сакральних об'єктів, за якими закріплено термін “оборонна церква” або “оборонний костел”. Загалом цей тип споруд характерний для Західної України та Білорусі¹.

На жаль, тематиці церковно-оборонних комплексів Чернігівщини, та й Північного Лівобережжя загалом, дослідники минулого не надавали значної уваги. Однак не можна стверджувати, що це питання не вивчали взагалі. Так, слід відмітити вагомі доробки в цій царині М. Цапенка та В. Вечерського. Ще на початку 60-х рр. XX ст. видатний історик архітектури М. Цапенко відмітив те, що частина культових комплексів має подвійне призначення і її могли використовувати як фортифікаційні об'єкти. До подібного роду споруд він відніс Іллінську церкву в Коропі, а також монастирські будівлі в Густині, Новгороді-Сіверському, Максаках та Крупицько-Батурицькій обитель. Свої напрацювання науковець виклав у відомій монографії “Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII вв.”². На жаль, М. Цапенко зупинився на мурованій архітектурі і лише на цікавих йому зразках. Також далось взнаки те, що він насамперед був архітектором, а не істориком фортифікації. В. Вечерський, спираючись вже на праці свого попередника М. Цапенка, значно розширив список таких культово-оборонних споруд Чернігівщини. Так, до них долучив дзвіницю в с. Суличівка, церкву з Великого Листвена, а також переосмислив архітектурно-оборонні особливості монастирсько-фортифікаційних комплексів Сіверщини. Саме В. Вечерський першим звернув увагу на використання дерев'яних церковних комплексів в оборонних цілях, на прикладі церкви в с. Волосківці³. На жаль, на цьому питанні дослідження церковно-оборонних споруд Чернігівщини й вичерпується.

Однак нині стає зрозумілим, що праці згаданих дослідників лише зрушили величезний пласт інформації на цю тематику. Більшість їхніх висновків є актуальними й досі, проте деякі положення потребують хронологічних уточнень. На сьогодні з'явилися нові дані завдяки археологічним та натурним обстеженням, віднайдено та опубліковано чимало документів, які раніше не брали до уваги.

Уперше оборонні церковні двори зафіксовано на території Чернігівщини в середині XVII ст. Достеменно відомо, що вони існували в містечках Вересоч і Оленівка та селах Стольне, Локнисте, Кладьківка, Печищі.

С. Стольне (Менський р-н Чернігівської обл.) згадується в джерелах початку XVII ст. Опис 1654 р. свідчить: “В том селе церковь деревянная во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа; у тое церкви поп Никифор, около тое церкви погост огорожен забором дубовым бревеньем”⁴. Окрім укріпленого церковного двору, в цьому селі на невеличкому старому городищі в 1630-х рр. була укріплена садиба родини Солтиків⁵. Появу церковної укріпленої частини поселення можна пов'язати з двома факторами:

¹ Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. Львів, 2005. С. 20-21, 26-27, 59-60; Ткачев М. А. Замки Беларуси. Мн., 2002. С. 186-198.

² Цапенко Н. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. М., 1966. С. 112-129.

³ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: виявлення, дослідження, фіксація. К., 2005. С. 84-85, 112-113, 122, 176-178.

⁴ Описание Малороссийских городов // Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1878. С. 802-803.

⁵ Бондар О. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини у XV–XVIII ст.: ілюстрований довідник. К., 2015. С. 62.

- укріплена садиба невелика за розмірами та не могла вмістити всіх селян;
- церковне подвір'я укріпили тоді, коли садиба припинила існування, оскільки між спорудженням садиби й згадкою про церкву пройшло щонайменше два, а то й три десятиліття.

С. **Локнисте** (Менський р-н Чернігівської обл.) осаджено у другій половині 1630-х рр. після Смоленської війни. Село належало родині Солтиків. Згідно з описом 1654 р., тут також стояла церква з укріпленим подвір'ям: *“Да того же Березовского уезду село Лохнинское, над рекою Десною. В том селе церковь деревянная во имя святителя Христова Николая Чудотворца, у тое церкви поп Леонтей; около тое церкви погост огорожен в забор бревеньем вместо острога”*¹.

М-ко **Вересоч** (Куликівський р-н Чернігівської обл.) заснував 1627 (1628) р. Павло Солтик². Через село проходив шлях воєводського значення Ніжин–Чернігів. Якраз біля Вересо-ча був міст через р. Вересоч (р. Смолянку)³. У 1636 р. Вересоч передано до складу новоутвореного Чернігівського воєводства, а саме містечко стало центром Вересоцької округи. На карті Г. де Боплана другої половини 1640-х рр. Вересоч позначено як невеличке містечко або велике село. Однак з огляду на те, що укріплень у місті як таких не було, його слід вважати сільським поселенням. Укріпленим було лише церковне подвір'я, оскільки великий населений пункт на такому стратегічному шляху не міг обійтися без фортифікацій. Поряд з Вересочню розташовано село – **Кладьківка**, яке осадили Солтики близько 1630-х рр.⁴ Тут також, відповідно до опису 1654 р., було укріплене церковне подвір'я: *“В селе Вересочи церковь деревяная во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы, у тое церкви служащей поп Семион. Да в селе Клатков церковь деревяная, во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы; у тое церкви поп Емельян. Около тех церквей погосты огорожены в забор дубовым бревеньем”*⁵.

М-ко **Оленівка** (Борзнянський р-н Чернігівської обл.) вперше згадано під 1654 р. Проте в описі зазначено, що острожок у містечку відсутній. Як відомо, самі поняття “місто”, “містечко”, “город” та “городок” передбачають наявність у цьому населеному пункті укріплень. У випадку Оленівки, роль укріплень було покладено на церковне подвір'я. Про це безпосередньо свідчить опис 1654 р.: *“В том местечке поставлена церковь деревяная во имя Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, у тое церкви служит поп Иван. Да около тое церкви погост огорожен стоячим острогом дубовым бревеньем; на воротех сделана рубленая колоколница. А острожка в том местечке нет”*. Слід підкреслити, що, на відміну від інших подібних випадків, фортифікацію церкви в Оленівці становить якраз “острог”, а не “забор”, та й наявність рубленої дзвіниці над брамою належить до оборонної традиції того часу. Інших відомостей про оборонні споруди Оленівки пізнішого часу немає.

На сьогодні місце розташування населеного пункту під назвою **Печищі** невідомо. Вірогідно, що це сучасне с. Печі (Борзнянський р-н Чернігівської обл.). Печиськи відомі з 1625 р. та належали К. Госкевичу, з кінця 1630-х рр. – родині Солтиків. Опис 1654 р. засвідчує наявність у ньому церкви з укріпленим подвір'ям: *“В селе Печищи церковь во имя святые великомученицы Парасковей, нареченные Пятницы; у тое церкви поп Кирила. Около тое церкви погост огорожен в забор дубовым бревеньем”*⁶.

Окрім самих укріплених дворів, церкви також відігравали й допоміжну роль в обороні повноцінних фортифікацій. Це не є особливістю лише дерев'яної архітектури. Так, відомо багато прикладів використання церков у оборонних цілях. У 1579 р. під час облоги Чернігова польськими військами, московський гарнізон відстрілювався з дахів церков, що описав М. Грюневег у 1584 р.⁷ Ще один випадок використання церкви як допоміжного укріплення фортечних воріт можна побачити на прикладі Варви. Коли восени 1708 р. шведські війська взяли в облогу варвинську фортецю, один із загонів захисників утримував Богородичну цер-

¹ Описание Малороссийских городов... С. 802.

² Волинська метрика. Регести документів Коронної канцелярії для Українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства) 1569–1673 рр. К., 2002. С. 657–658.

³ Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618–1648). К. : Темпора, 2006. 496 с.

⁴ Там само. С. 286.

⁵ Описание Малороссийских городов... С. 806.

⁶ Там же. С. 807.

⁷ Грюневег М. (отец Венцеслав). Записки о торговой поездке в Москву в 1584–1585 гг. М., 2013. С. 178.

кву, що прикривала міську браму¹. Подібну функцію мала й церква в укріпленій садибі В. Дуніна-Борковського в с. Великий Листвен². Утім, це були муровані споруди. Щодо дерев'яних, то також маємо аналогічні приклади.

Насамперед до цього типу слід віднести церкви в с. Волосківці та м-ку Салтикова Дівиця.

Опис 1654 р. с. Волосківці свідчить, що: *“Да другое село Воложское, на той же речке Деговки. В том селе подле речки, на острове, городище старосвицкое, осыпь земляная, на осыпи огорожено стоячим острожком. Да в том городе одни ворота проезжие, на воротех была башня, и та башня и отрог все худо и развалилось. Да подле того городка, на конце мосту, церковь деревяная во имя Успение пресвятыя Богородицы. Да около того отрогу сделан ров, и по тому рву течет около городка речка Деговка³”*. Як видно з опису, укріплення мали класичний для того часу вигляд з гостроколу та башти. Допоміжні глухі башти по периметру для укріплення такої невеликої площі були просто не потрібні. Слушною видається думка В. Вечерського про те, що церква також відігравала оборонну роль, захищаючи в'їзд на міст, що вів до замку. Він припустив, що всю територію села на південь від замку та церкви було укріплено, а фортеця тут виникла ще за московських часів (не враховуючи давньоруську добу)⁴. Це дослідник відобразив і на своєму плані с. Волосківці. Загальна площа укріплення за планом В. Вечерського становила близько 7 га. Однак ця теза не знайшла підтвердження ні в письмових джерелах, ні в археологічних матеріалах. Навпаки, О. Шекун, провівши розвідки з вивчення посаду археологічного комплексу Волосківців, відзначив, що селище-посад було неукріпленим⁵. Тож церква виконувала роль такого собі барбакану перед воротами замку. На жаль, церква XVII ст. до нашого часу не збереглася. Однак на її місці у 1765 р. збудували нову, що стояла до початку ХХІ ст.⁶ Як церковне подвір'я, так і саме замчище проіснували з мінімальними топографічними змінами з середини XVII ст. До того ж сліди укріплень, зокрема ескарпів, збереглися на замчищі, також залишки ескарпування можна побачити і на підвищенні, де розташована церква (іл. 1). Цікаво, що досі збереглася і стара вулиця, яка вела до замку повз церкву. Тож на місці можна досить добре уявити, як і за яким принципом влаштовували оборонну систему Волосківського замку. Слід зауважити, що, на відміну від багатьох аналогічних комплексів XVII ст., оборонні споруди у Волосківцях припинили своє існування у середині XVII ст. і укріплення замку вже ніколи не відновлювали. Тому цей комплекс певною мірою є унікальним.

Подібна ситуація з оборонною церквою була і в Салтиковій Дівиці, де, за описом того-таки 1654 р., церква стояла напроти ворітних укріплень замку, підсилюючи їхній захист.

Поселення Салтикова Дівиця заснували не пізніше 1630 р. шляхтичі Василь та Павло Солтики. Населений пункт був на важливому відрізку шляху воєводського значення Ніжин–Чернігів. Вірогідно, це поселення від самого початку заснували як замок. Його укріплення розташовували на високій терасі р. Десни. Складалися вони з валу з гостроколом та рову. Спочатку фортифікації мали однодільний характер. Зокрема, опис 1654 р. засвідчує: *“Город Девица Салтыкова стоит подле реки Десны, на горе. Около города со всех сторон сделана осыпь земляная, на осыпи поставлен стоячей острог дубовой, облам по тому острогу, башень и обламов нет, только одна была башня на воротех, и та башня сгнила и оболылась и острог худ”⁷*.

У 1648 р. містечко зайняли повсталі козаки і воно увійшло до складу Ніжинського полку. Тоді, ймовірно, було збудовано нову церкву, обнесено її парканом та перетворено на окремий вузол оборони, такий собі барбакан, що захищав замкові ворота: *“Да подле того города у приезжих ворот, по конце городового мосту, на площади поставлена церковь новая древяная во имя похвалы пресвятыя Богородицы; около церкви погост огорожен забором*

¹ Бондар О. Замки та фортеці... С. 40.

² Bondar A. The Fortified Manor of Dunin-Borkowski at the end XVII–XVIII centuries in Velikiy Listven // Gardarika. 2016. Vol. 8. Is. 3. P. 130-136.

³ Описание Малороссийских городов... С. 802.

⁴ Вечерський В. В. Пам'ятки архітектури... С. 122.

⁵ НА ІА НАН України, ф. 1991/128 (експедицій): Шекун А. В. Отчет: археологические исследования на территории Черниговщины в 1991 г., арк. 34-35.

⁶ Чернігівщина: енциклопедичний довідник. К., 1990. С. 823.

⁷ Описание Малороссийских городов... С. 800.

дубовим бревенем; на воротах сделана колокольница рублена дубова”¹. За описом, на вузол оборони було перетворено не лише споруду церкви, а й ціле її подвір’я, та навіть дзвіниця, зроблена з дуба, відіграла роль оборонної башти. У 1663 р. Салтикова Дівиця опинилася в епіцентрі військових дій між польсько-козацькими та козацько-московськими військами. Після відмови міщан та козаків здати місто поляки вдалися до облоги та штурмів. Зокрема, джерела свідчать: “і прийшовши до Солтикової Дівиці над Десною рікою, яка не захотіла здаватися і поклонитися, приступом діставали, де немало жовнірської піхоти лягло, декілька днів дістаючи. А вже потім люди в облозі сидячи бачили, що важко витримати, бо вже місто взяли, тільки в самому замочку – просили про милосердя”². Далі події розвивались досить трагічно, король пообіцяв помилування, але, коли замок здався, частину захисників стратили, іншу – віддали татарам як ясир, а замок зруйнували. Як впливає звідси, поляки не могли взяти замок, вірогідно, що не останню роль в цьому відіграла й оборонна церква біля замкових воріт, збудована за півтора десятка років до цих подій.

Іл. 1. Сучасний план залишків укріплень (1) та варіант реконструкції оборонного комплексу в с. Волосківці (2).

На підставі викладеного можна констатувати, що зазвичай укріплення церковних дворів склалися з “забору дубовим бревенем” або у випадку Оленівки з “острогу дубового”. “Забор” з дубових колод – це традиційна форма огорожі як церковних, так і оборонних комплексів Чернігово-Сіверщини XV–XIX ст. Зокрема, його фіксували під час розкопок на Верхньому замку в Чернігові та на Замковій горі в Любечі³. Такий тип огорожі можна побачити на малюнку оборонного Крупицько-Батуринського монастиря кінця XVII ст.⁴, його зафіксовано в письмових описах укріплень середини XVII ст. Мени та Батурина⁵. Такий тип огорожі автор виявив у сільських садибах на території Чернігівщини наприкінці XX – початку XXI ст. Зазвичай він мав вигляд стовпово-перекладної конструкції, де до вертикальних стовпів за допомогою пазу “в забор” кріпили горизонтальні колоди або ж горизонтальні колоди вкладали між двох паралельних вертикальних стовпів. Щодо “острогу” автори описів мали на увазі звичайний гострокіл, також розповсюджений на території Чернігівщини тоді.

Більш цікавою видається ситуація з баштами-дзвіницями. Так,

¹ Описание Малороссийских городов... С. 800.

² Луняк Є. Бій під Пирогівкою 11 (21) лютого 1664 р. та його значення для перебігу зимового походу Яна II Казимира 1663–1664 рр. // Україна та Польща: крізь призму століть. Ніжин, 2014. С. 96.

³ Ігнатенко І. М. Вали як конструктивний елемент укріплень Чернігівського Дитинця XI–XVIII ст. // Сіверщини в історії України. Глухів, 2013. С. 134; Бондар О. Замки та фортеці... С. 90.

⁴ Вечерський В. Гетьманські столиці України. К., 2008. С. 198.

⁵ Бондар О. Замки та фортеці... С. 21–22, 65–66.

згідно з описами, вони існували в Оленівці та Салтиковій Дівичі. До нашого часу не збереглося жодної з них. Утім, на сьогодні їхній зовнішній вигляд можна реконструювати за допомогою зображальних джерел та архітектурно-історичних аналогій. Так, дерев'яну дзвіницю другої половини XVII – початку XVIII ст. бачимо на “Абрисі Чернігівському” на території П'ятницького монастиря¹. Тут вона становить двоярусну проїзну вежу з бароковим завершенням. Більш прості типи дзвіниць XVIII ст. зафіксовано в Пакулі та Новому Білоусі, в якому вона збереглася донині. Пакульську дзвіницю можна побачити на фотографіях початку XX ст. Це були квадратні в плані споруди, з рубленим нижнім ярусом та закритим верхнім каркасною конструкції, що нагадували оборонні башти, схожі за основними параметрами з відомими дерев'яними баштами сибірських острогів та малюнками XVII ст.

Щодо гарнізону, який би міг обороняти периметр укріплень, то, вірогідно, до нього належали місцеві козаки, міщани та селяни. Так, наприклад, за тим самим описом 1654 р., в Оленівці перебувало 160 козаків і 131 міщан, Печищах – 9 козаків і 62 міщани, в Кладьківці – 29 козаків. Є підстави припустити, що територія таких укріплених церковних дворів була невеликою та навряд чи перевищувала 1-2 га. Однак цього вистачало, аби мешканці села або містечка якийсь час пересиділи напад невеликого військового загону. Проти регулярної армії вони, звісно, вистояти не могли, це вже була прерогатива великих міських фортець.

Іл 2. Схема розташування укріплених пунктів у володіннях родини Солтиків у 1630–1640-х рр.:
1. Салтикова Дівича; 2. Блистова; 3. Стольне;
4. Оленівка; 5. Вересоч; 6. Кладьківка;
7. Волосківці; 8. Локнисте; 9. Печі.

Вивчаючи церковно-оборонну архітектуру, слід пам'ятати, що першим стоїть слово “церковна”, оскільки саме релігійна складова цих комплексів була першочерговою. Потреба в оборонній функції переважно виникала за певних історичних обставин, до того ж до неї вдавалися вимушено. І лише невелика кількість таких оборонних комплексів від самого початку свого існування виконували як церковні, так і оборонні функції.

Ще однією досить цікавою обставиною можна назвати те, що всі вище перераховані церковно-оборонні комплекси середини XVII ст. виникли саме в населених пунктах, які з 1630-х рр. належали родині Солтиків (іл. 2). У володіннях інших землевласників подібне не зафіксовано. Можливо, що саме Василь та Павло Солтики сприяли виникненню та набуттю певного поширення оборонних комплексів, оскільки відзначалися активною діяльністю у побудові замків². Їхні землі в регіоні, попри компактне розташування, з різних боків оточували володіння таких потужних військово-політичних діячів того часу, як А. Кисіль, О. Пісочинський, М. Потоцький. Тож, очевидно, аби забезпечити своїх людей від частих тоді “шляхетських наїздів”, Солтики були вимушені будувати у важливих населених пунктах укріплення: у Волосківцях, Стольному і Блистові – замки-резиденції, а в інших селах пристосовувати до оборони церковні комплекси.

Вивчаючи церковно-оборонну архіте-

¹ Абрис Чернігівський 1706 р. Копія. Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського. Музейний фонд. Інв. Вп. 2257/1.

² Бондар О., Пилипенко В. Укріплені поселення Менського району Чернігівської області за часів Речі Посполитої (1618–1648 рр.): до постановки проблеми // Археологія&Фортифікація України: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Кам'янець-Подільський, 2014. С. 187-193.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І. Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратьюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О. Курлов В. В. Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О. Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А. Сергєєва М. С. Сухонос А. М. Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних	
<i>Баранов В. І.</i>	археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Бібіков Д. В.</i>		
<i>Переверзев С. В.</i>		
<i>Ільків М. В.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації	
<i>Калініченко В. А.</i>	матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині)	246
<i>Пивоваров С. В.</i>		
<i>Майборода М. А.</i>	Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст.	253
<i>Гейда О. С.</i>	Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема	
	авторства, зміст та подальше використання	258
<i>Коваленко О. О.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича	264
<i>Руденок В. Я.</i>	Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського	
	монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних	268
	досліджень	
<i>Ситий Ю. М.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина	274
<i>Травкіна О. І.</i>	До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні	
	видання	276
<i>Федусь Д. М.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи	
	Чернігівщини	279
<i>Хроненко І. В.</i>	Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в	
	Чернігові (1908 р.)	282
<i>Черненко О. Є.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	286
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Ясновська Л. В.</i>	Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018